

EDN OXCYNH

DOI 10.5281/zenodo.16563720

УДК 634.75:577.2:632.4

Келдибекова М. А., Зубкова М. И.

**МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СКРИНИНГ ГЕНОТИПОВ РОДА *FRAGARIA L.*
ПО ГЕНАМ АРОМАТА ПЛОДОВ**

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур»
(ВНИИСПК)

Реферат. Аромат плодов играет важную роль в предпочтениях потребителей и всё чаще становится предметом внимания в программах селекции земляники. Однако исследователи сталкиваются со значительными трудностями, поскольку ароматический профиль культуры достаточно сложен и включает более 350 летучих соединений. С уверенностью можно идентифицировать лишь несколько генов земляники, контролируемых желаемые ароматические соединения, среди которых важное значение имеют мезифуран (ген *FaOMT*) и γ -декалактон (ген *FaFAD1*). Мезифуран отвечает за фруктовый и карамельный, а γ -декалактон – за персикоподобный, фруктовый, сладкий аромат. Цель исследований – молекулярный скрининг генотипов рода *Fragaria L.* по генам *FaOMT* и *FaFAD1* для идентификации перспективных форм в селекции на улучшение аромата плодов. Объекты исследования – 24 сорта земляники садовой биоресурсной коллекции ВНИИСПК (Орловская область) различного эколого-географического происхождения. Геномная ДНК для анализа была выделена из молодых листьев методом СТАВ с модификациями *Porebski* для выделения ДНК из растительной ткани с высоким содержанием полисахаридов и фенольных соединений. Для идентификации генотипов с высоким уровнем накопления мезифурана (ген *FaOMT+*) и высоким уровнем накопления γ -декалактона (ген *FaFAD1*) применяли ДНК-маркеры – кодоминантный *FaOMT-SI/NO* и доминантный *FaFAD1* соответственно. В анализируемой коллекции сортов земляники *FaOMT+* (функциональный, активный аллель) был выявлен у 17 протестированных образцов (70,8 %), а нефункциональный (неактивный) аллель (*FaOMT-*) – у четырех (16,7 %). Комбинация активных и неактивных аллелей гена *FaOMT* (*FaOMT+**FaOMT-*) была обнаружена у трех сортообразцов (12,5 %). Маркер *FaFAD1* (целевой продукт 500 п.н.) был идентифицирован у семи генотипов (29,1 %). Для селекции на аромат плодов наиболее перспективными являются генотипы, совмещающие функциональные аллели генов *FaOMT+* и *FaFAD1* и соответственно сорта *Dezy*, *Asia*, *Siria*, *Sara*, *Vima Kimberly* (20,8 %).

Ключевые слова: земляника садовая (*Fragaria ananassa Duch.*), биоресурсная коллекция ВНИИСПК, ДНК-маркеры, *FaOMT*, *FaFAD1*.

Для цитирования: Келдибекова М. А., Зубкова М. И. Молекулярный скрининг генотипов рода *Fragaria L.* по генам аромата плодов // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 126–135. EDN: OXCYNH. DOI:

For citation: Keldibekova M. A., Zubkova M. I. Molecular screening of *Fragaria L.* genotypes according to the genes of fruit flavor // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 126–135. EDN: OXCYNH. DOI:

Введение

Земляника садовая (*Fragaria ananassa Duch.*) является одной из наиболее ценных, популярных и широко распространенных ягодных культур в мире [1].

Истоки ее популярности кроются в отличном вкусе ароматных ягод, их диетических и лечебных свойствах. На аромат, а также и вкус влияют летучие органические соединения, представленные в основном сложными эфирами, спиртами, терпеноидами, фуранами и лактонами [2, 3].

Хотя земляника очень ценится за свой нежный вкус и аромат, изначально эти характеристики не были приоритетными в программах селекции *F. ananassa* [4], вследствие чего наблюдается снижение интенсивности аромата у современных сортов в сравнении с дикими подвидами земляники [5]. Некоторые исследования были посвящены влиянию этих соединений на восприятие человеком с точки зрения приемлемости и привлекательности [6]. В связи с постоянным повышением требований потребителей к качеству плодов и возрастающую долю продаж свежей продукции становится актуальным изучение летучих органических соединений, а аромат становится важным хозяйственно ценным признаком для селекции [7]. Однако исследователи сталкиваются со значительными трудностями, поскольку земляника обладает самым разнообразным составом ароматических компонентов [8–11]. С уверенностью можно идентифицировать лишь несколько генов земляники, контролирующих желаемые ароматические соединения, с помощью ДНК-маркеров, среди которых важное значение имеют мезифуран [12] и γ -декалактон [13, 14]. Мезифуран отвечает за фруктовый и карамельный, а γ -декалактон – за персикоподобный, фруктовый, сладкий аромат.

Идентификация этих ароматических соединений играет немаловажную роль для анализа генетических ресурсов растений и проведения отбора на селекционно значимом материале.

Цель исследований – молекулярный скрининг коллекции земляники садовой для выявления сортов с генами аромата и внедрения их в селекционный процесс.

Материалы и методы исследований

Работа осуществлялась в Орловской области в 2024–2025 гг. на базе лаборатории геномных исследований. В рамках данного исследования задействованы 24 сорта земляники садовой из БРК ВНИИСПК, не встречающиеся в аналогичных публикациях отечественных и зарубежных авторов [7, 15–17]. Контрольный сорт – Sonata. В выборке присутствуют формы различного географического происхождения: Италия – восемь сортообразцов, Нидерланды – четыре, Россия – три, Норвегия – три и шесть сортообразцов из других европейских стран (таблица 1).

Экстракцию ДНК проводили из молодых листьев модифицированным СТАВ методом [18, 19] с применением PVP (для образования комплекса с полифенолами) и высокой концентрации солей (для удаления полисахаридов). Для проверки пригодности ДНК использовали праймеры EMFv020 For: CAG GCG CCA ACG GCG TGC TCT TGT и EMFv020 Rev: CAG CGC CGC CAG CTC ATC CCT AGG [20]. В состав 25 мкл смеси для амплификации входили: 1× Буфер, $MgCl_2$ – 2,5 мМ, dNTPs – 100 мкМ, праймеры прямые и обратные по 0,1 мкМ, Taq полимеразы – 1 ед. и геномная ДНК – 100 нг. Для проведения ПЦР был использован термоциклер «T100 Thermal Cycler BioRad» производства «Applied Biosystems», США и реактивы: набор для ПЦР с Taq-полимеразой HotStart – «Диаэм», Россия [21].

Идентификацию гена, отвечающего за накопление мезифурана (*FaOMT*), осуществляли посредством кодоминантного маркера FaOMT-SI/NO с праймерами FaOMT-SI/NO For: CGATCATTTTCGAAAAGGACTA и FaOMT-SI/NO Rev: AAGCAGGGTTAGTTGTGGAGA [22].

Присутствие гена *FaFAD1*, отвечающего за высокий уровень накопления γ -декалактона в плодах, устанавливали с помощью праймеров FaFAD1 For:

CGGGATTAATGGTTTTGTTGTTGACCGACC и FaFAD1 Rev: GTAGAAGAGAGAGACCAAGACGAG [23].

Температурные протоколы амплификации выбранных молекулярных маркеров подробно описаны в соответствующих оригинальных публикациях авторов-разработчиков [22, 23].

Детекцию результатов ПЦР проводили методом электрофореза в 1,0 % агарозном геле, предварительно окрашенном раствором бромистого этидия. Учет результатов осуществляли визуально по наличию или отсутствию на электрофореграмме специфических полос продуктов амплификации ДНК, размер которых определяли сопоставлением с маркером длин ДНК Step50 Long производства «Биолабмикс».

Таблица 1 – Выборка сортов земляники садовой

Сорт	Оригинатор	Происхождение
Sonata (контроль)	Нидерланды	Elsanta × Polka
Asia	Италия, г. Чезена, New Fruits	-
Civ 64	Италия, CIV	-
Darselect	Darbonne, Франция	Parker × Elsanta
Dezy	Франция	-
Dukat	Польша	Koralowa 100 × Gorella
Extra Berry	Греция	-
Frida	Норвегия	-
Gala civ	CIV, Италия	-
Irma	Италия, г. Верона	Marmolada × (Эдди × Дон).
Jive	Голландия, Fresh Forward	-
Jonsok	Норвегия	Senga Sengana × Valentine
Malling centenary	Великобритания, NIAB EMR	-
Mieze Schindler	Германия	Lucida perfecta × Johannes Müller
Onda	Италия	путем отбора сеянцев сорта Marmolada
Premy	Италия	-
Romantica	-	-
Rubino civ	CIV, Италия	-
Sara	Норвегия	-
Siria	г. Чезена, New Fruits, Италия	-
Vima Kimberly	Vissers Aardbeiplanten B.V., Нидерланды	Chandler × Gorella
Vivaldi	Fresh Forward Breeding & Marketing, Нидерланды	-
Берегиня	Кокинский опорный пункт ВСТИСП, Россия	Соловушка × Induka
Нелли	Северо-кавказский НИИ садоводства и виноградарства, Россия	Elsanta × Marmolada
Ранняя Плотная	Россия	Персиковая × Сеянец ВИР I-228613

Результаты и их обсуждение

Выполнена идентификация фрагмента ПЦР размером 170 п.н. маркера EMFv020 у 25 сортов земляники садовой (рисунок 1). Согласно полученным данным, все образцы ДНК можно использовать в дальнейшем молекулярно-генетическом анализе.

Идентификацию гена, отвечающего за накопление мезифурана, *FaOMT*, осуществляли посредством кодоминантного маркера *FaOMT-SI/NO*. Он позволяет выявить два продукта ПЦР размером 217 пн и 248 пн. Наличие фрагмента 248 пн свидетельствует о присутствии доминантного, активного аллеля *FaOMT+* и характерно для генотипов с высоким уровнем накопления мезифурана. Рецессивный,

неактивный аллель *FaOMT* отвечает за отсутствие продуцирования данного ароматического вещества и представлен продуктом амплификации размером 217 п.н. При наличии у генотипа обоих аллелей гена также присутствуют оба целевых ампликона, а уровень накопления мезифурана будет иметь промежуточное значение [17].

Рисунок 1 – Электрофоретические спектры сортов земляники при амплификации с маркером EMFv020

Примечание. 1-16 – исследуемые генотипы; M – маркер длин ДНК Step50Long.

В ходе молекулярно-генетических исследований рецессивный, неактивный аллель *FaOMT* был идентифицирован у четырех из 24 генотипов (16,7 %) – Civ 64, Mieke Schindler, Jonsok и Ранняя Плотная. Присутствие обоих аллелей гена обнаружено у трех (12,5 %) сортообразцов из выборки – Нелли, Darselect, Rubino civ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Оценка исследуемых образцов земляники с использованием кодоминантного маркера FaOMT-SI/NO

Примечание. Здесь и далее. K – сорт Sonata, 2–16 сорта земляники садовой: 2 – Civ 64, 3 – Irma, 4 – Dezy, 5 – Vivaldy, 6 – Onda, 7 – Нелли, 8 – Jive, 9 – Malling centenary, 10 – Extra berry, 11 – Mieke Schindler, 12 – Asia, 13 – Ранняя Плотная, 14 – Ducat, 15 – Romantica, 16 – Premy, M – маркер длин ДНК Step50Long.

Молекулярный генетический анализ позволил выявить 17 сортов (70,8 %), имеющих доминантный, активный аллель *FaOMT+* – Malling centenary, Premy, Jive, Dezy, Onda, Asia, Ducat, Frida, Irma, Extra berry, Siria, Берегиня, Romantica, Sara, Vivaldy, Gala civ, Vima Kimberly. Эти генотипы можно использовать в качестве исходного ценного материала при гибридизации. Результаты анализа электрофоретических спектров отображены в таблице 2.

Детекцию гена *FaFAD1* выполняли с помощью доминантного маркера FaFAD1. Такой тип маркера не позволяет разделять гомо- и гетерозиготные генотипы по данному аллелю.

В проанализированной коллекции генотипов земляники маркер FaFAD1 (целевой продукт 500 п.н.) был идентифицирован у 29,1 % сортов – Dezy, Asia, Sara, Ранняя Плотная, Jonsok, Siria, Vima Kimberly.

Пример идентификации маркера FaFAD1 показан на рисунке 3, а результаты скрининга собраны в таблице 3.

Таблица 2 – Результаты генотипирования по маркеру FaOMT-SI/NO

Генотип	FaOMT+ 248 п.н.	FaOMT- 217 п.н.	Генотип	FaOMT+ 248 п.н.	FaOMT- 217 п.н.
Sonata	+	+	Ducat	+	-
Civ 64	-	+	Romantica	+	-
Irma	+	-	Premy	+	-
Dezy	+	-	Jonsok	-	+
Vivaldy	+	-	Gala civ	+	-
Onda	+	-	Darselect	+	+
Нелли	+	+	Siria	+	-
Jive	+	-	Frida	+	-
Malling centenary	+	-	Берегиня	+	-
Extra berry	+	-	Rubino civ	+	+
Mieze Schindller	-	+	Sara	+	-
Asia	+	-	Vima Kimberly	+	-
Ранняя Плотная	-	+			

Примечание. Здесь и далее. «+» – присутствует молекулярный маркер, «-» – отсутствует.

Рисунок 3 – Результаты идентификации гена FaFAD1 сортов земляники садовой

Таблица 3 – Результаты анализа сортов земляники по маркеру FaFAD1

Генотип	FaFAD1 500 п.н.	Генотип	FaFAD1 500 п.н.
Sonata (контроль)	+	Ducat	-
Civ 64	-	Romantica	-
Irma	-	Premy	-
Dezy	+	Jonsok	+
Vivaldy	-	Gala civ	-
Onda	-	Darselect	-
Нелли	-	Siria	+
Jive	-	Frida	-
Malling centenary	-	Берегиня	-
Extra berry	-	Rubino civ	-
Mieze Schindller	-	Sara	+
Asia	+	Vima Kimberly	+
Ранняя Плотная	+		

Ген *FaOMT* локализован в дистальном районе длинного плеча хромосомы VII-F.1, а ген *FaFAD1* – хромосомы III-2, что позволяет выделять генотипы с комбинацией этих ароматических детерминант.

Согласно проведенным исследованиям, по аллельному составу исследуемых сортов можно выделить шесть групп (таблица 4).

Таблица 4 – Аллельный состав генов исследуемых сортов

Генотип	Количество, %	Сорта
<i>FaOMT+</i> <i>FaFAD1+</i>	20,8	Dezy, Asia, Siria, Sara, Vima Kimberly
<i>FaOMT+</i> <i>FaOMT-</i> <i>FaFAD1+</i>	0	-
<i>FaOMT-</i> <i>FaFAD1+</i>	8,3	Ранняя Плотная, Jonsok
<i>FaOMT+</i> <i>FaFAD1-</i>	50	Irma, Vivaldy, Onda, Jive, Malling centenary, Extra berry, Ducat, Romantica, Premy, Gala civ, Frida, Берегиня
<i>FaOMT+</i> <i>FaOMT-</i> <i>FaFAD1-</i>	12,5	Нелли, Darselect, Rubino civ
<i>FaOMT-</i> <i>FaFAD1-</i>	8,3	Civ 64, Mieze Schindller

Сорта Нелли, Darselect, Rubino civ (12,5 %) характеризовались гетерозиготным состоянием гена *FaOMT* (*FaOMT+* *FaOMT-*) и отсутствием гена *FaFAD1* (*FaFAD1-*), а у генотипов Civ 64, Mieze Schindller (8,3 %) не обнаружены функциональные аллели обоих генов. У большинства объектов исследования (50 %) выявлен активный аллель *FaOMT+* и отсутствие целевого продукта маркера *FaFAD1*. У двух сортов (8,3 %) – Ранняя Плотная и Jonsok идентифицирован рецессивный аллель *FaOMT* в комбинации с присутствием гена *FaFAD1*. Сортообразцы с гомозиготным состоянием гена по значимому признаку обеспечивают 100 %-е наследование целевого аллеля в гибридном потомстве, что позволяет ускорить создание новых сортов с заданными признаками. Поскольку земляника имеет сложный ароматический профиль, наиболее ценным селекционным материалом являются генотипы, совмещающие активный аллель гена *FaOMT+* в гомозиготном состоянии и функциональный аллель гена *FaFAD1*. По результатам скрининга по этому показателю выделены сорта Dezy, Asia, Siria, Sara и Vima Kimberly.

Аромат играет важную роль в предпочтениях потребителей и всё чаще становится предметом внимания в программах селекции земляники. Обзор данных отечественных и иностранных исследователей показал, что маркеры генов *FaOMT* и *FaFAD1* используются в научных работах как в России, так и за границей. Изучение ароматического комплекса проводилось в США, Испании, Англии, где были разработаны маркеры *FaOMT-SI/NO* и *FaFAD1* [13, 22, 23]. Исследователи из Беларуси провели анализ 154 сортов земляники по выявлению генов, отвечающих за аромат, и выделили 34 (22,1 %) перспективных сорта [7]. Активно ведется работа по выявлению маркеров генов *FaOMT* и *FaFAD1* в Федеральном научном центре им. И. В. Мичурина, отечественные исследователи провели ДНК-скрининг более 50 сортов, отборных форм и диких видов, по результатам которого выявлены 11 (≈ 20 %) наиболее перспективных для селекции на аромат [15–17]. В целом, полученные нами результаты согласуются с показателями, приведенными в аналогичных работах других ученых. На основании этих данных можно сделать вывод, что совмещение функциональных аллелей генов *FaOMT* и *FaFAD1* встречается достаточно редко (примерно в 20 % современных сортов), что делает эти генотипы ценным селекционным материалом по созданию сортов с выраженным ароматом.

Выводы

Полученные в ходе работы результаты позволили оценить коллекцию сортов земляники с использованием ДНК-маркеров по генам аромата плодов и выявить генотипы:

- с высоким уровнем накопления мезифурана (70,8 %): Irma, Dezy, Vivaldy, Onda, Jive, Malling centenary, Extra berry, Asia, Ducat, Romantica, Premy, Gala civ, Frida, Siria, Берегиня, Sara, Vima Kimberly;
- с высоким уровнем накопления γ -декалактона (29,1 %): Dezy, Siria, Asia, Ранняя Плотная, Sara, Jonsok и Vima Kimberly;

– источники высокого содержания мезифурана и γ -декалактона (20,8 %): Dezy, Sara, Asia, Siria и Vima Kimberly.

Выделенные новые перспективные сорта земляники садовой БРК ВНИИСПК являются генетическими источниками локусов ароматического комплекса плодов и перспективны для вовлечения в селекционный процесс по совершенствованию аромата плодов земляники садовой.

Литература

1. Жбанова Е. В., Лукьянчук И. В. Плоды земляники садовой (*Fragaria* × *ananassa* Duch.) как ценный источник микронутриентов // Современное садоводство – Contemporary horticulture. 2024. № 2. С. 6–17. EDN: DEVTGF.
2. Cao Q., Zhu, N., Lan, G., Yuan, B., Wang, J., Crabbe, M. J. C., Zhang T., Qiao, Q. Multi-omics analysis of peach-like aroma formation in fruits of wild strawberry (*Fragaria nilgerrensis*) // Horticultural Plant Journal. 2024. DOI: 10.1016/j.hpj.2024.06.009.
3. Sheng L., Ni Y., Wang J., Chen Y., Gao H. Characteristic-aroma-component-based evaluation and classification of strawberry varieties by aroma type // Molecules. 2021. Vol. 26. No. 20. Art. No. 6219. DOI: 10.3390/molecules26206219.
4. Wang A. H., Ma H. Y., Li R. F., Yang S. P., Qiao R., Zhong P. L. Metabolic analysis of aroma components in two interspecific hybrids from the cross of *F. ananassa* Duch. and *Fragaria nilgerrensis* Schlecht. // Scientia Agricultura Sinica. 2021. Vol. 54. Iss. 5. P. 1043–1054. DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.05.015.
5. Barbey C. R., Hogshead, M. H., Harrison B., Schwartz A. E., Verma S., Oh Y., Lee S., Folta K.M., Whitaker V. M. Genetic analysis of methyl anthranilate, mesifurane, linalool, and other flavor compounds in cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Frontiers in Plant Science. 2021. Vol. 12. Art. No. 615749. DOI: 10.3389/fpls.2021.615749.
6. Abouelenein D., Acquaticci L., Alessandrini L., Borsetta G., Caprioli G., Mannozi, C., Marconi R., Piatti D., Santanatoglia A., Sagratini G., Vittori S., Mustafa A. M. Volatile profile of strawberry fruits and influence of different drying methods on their aroma and flavor: a review // Molecules. 2023. Vol. 28(15). Art. No. 5810. DOI:10.3390/molecules28155810.
7. Кулик Е. М., Камедько Т. Н., Пугачёв Р. М. Молекулярно-генетический анализ сортов земляники садовой по генам аромата плодов *FaOMT* и *FaFAD1* // Молекулярная и прикладная генетика. 2024. Т. 36. С. 65–70. EDN: HBLZMS.
8. Klee H. J., Tieman D. M. The genetics of fruit flavour preferences // Nature Reviews Genetics. 2018. Vol. 19. No. 6. P. 347–356. DOI: 10.1038/s41576-018-0002-5.
9. Oh Y., Barbey C. R., Chandra S., Bai J., Fan Z., Plotto A., Pillet J., Folta K.M., Whitaker V.M., Lee S. Genomic characterization of the fruity aroma gene, *FaFAD1*, reveals a gene dosage effect on γ -decalactone production in strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Frontiers in Plant Science. 2021. Vol. 12. Art. No. 639345. DOI:10.3389/fpls.2021.639345.
10. Chang L. L., Zhang Y. T., Dong J., Sun R., Sun, J., Zhong C. F., Zhang H. L., Zheng S. Q., Wang G. X. Volatile components in three strawberry cultivars with white flesh // Acta Horticulturae: IX International Strawberry Symposium. 2021. Vol. 1309. P. 1041–1046. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1309.147.
11. Rey-Serra P., Mnejja M., Monfort A. Inheritance of esters and other volatile compounds responsible for the fruity aroma in strawberry // Frontiers in Plant Science. 2022. Vol. 13. Art. No. 959155. DOI:10.3389/fpls.2022.959155.
12. Wein M., Lavid N., Lunkenbein S., Lewinsohn E., Schwab W., Kaldenhoff R. Isolation, cloning and expression of a multifunctional O-methyltransferase capable of forming 2,5-dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone, one of the key aroma compounds in strawberry fruits // The Plant Journal. 2002. Vol. 31. P. 755–765. DOI: 10.1046/j.1365-313X.2002.01396.x.
13. Chambers A. H., Pillet J., Plotto A., Bai J., Whitaker V. M., Folta K. H. Identification of a strawberry flavor gene candidate using an integrated genetic-genomic-analytical chemistry approach // BMC genomics. 2014. Vol. 15. Art. No. 217. DOI: 10.1186/1471-2164-15-217.
14. Sánchez-Sevilla J. F., Vallarino J. G., Osorio S., Bombarely A., Posé D., Posé D., Merchante C., Botella M.A., Amaya I., Valpuesta V. Gene expression atlas of fruit ripening and transcriptome assembly from RNA-seq data in octoploid strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Sci. Rep. 2017. Vol. 7. Art. No. 13737. DOI: 10.1038/s41598-017-14239-6.
15. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V., Zhbanova E. V. Polymorphism of the *FaOMT* and *FaFAD1* genes for fruit flavor volatiles in strawberry varieties and wild species from the genetic collection of the

Michurin Federal Research Center // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2020. Vol. 24. No. 1. P. 5–11. DOI:10.18699/VJ20.588.

16. Zhbanova E. V., Luk'yanchuk I. V., Guryanova Y. V., Lyzhin A. S., Kruglov, N. M. Evaluation of garden strawberry varieties against biochemical parameters and genetic aroma determinants // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science "International Conference on Agricultural Science and Engineering". 2021. Vol. 845. No. 1. Art. No. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/845/1/012007.

17. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Анализ перспективных гибридных форм земляники по генам *FaOMT* и *FaFAD1* аромата плодов // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3. С. 117–124. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-117-124.

18. Doyle J. J., Doyle J. L. Isolation of plant DNA from fresh tissue // Focus. 1990. Vol. 12. No. 1. P. 13–15.

19. Porebski S., Bailey L.G., Baum B.R. Modification of a CTAB DNA extraction protocol for plants containing high polysaccharide and polyphenol components // Plant Molecular Biology Reporter. 1997. Vol. 15. No.1. P. 8–15. DOI: 10.1007/BF02772108.

20. Hadonou A. M., Sargent D. J., Wilson F., James C. M., Simpson D. W. Development of microsatellite markers in *Fragaria*, their use in genetic diversity analysis, and their potential for genetic linkage mapping // Genome. 2004. No. 47. P. 429–438. DOI: 10.1139/g03-142.

21. Келдибекова М. А., Зубкова М. И. Анализ сортов земляники садовой (*Fragaria ananassa* Duch.) по генам *Rca2* и *Rpfl* с применением ДНК-маркеров // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3 (35). С. 103–109. DOI: 10.5281/zenodo.10135427.

22. Zorrilla-Fontanesi Y., Rambla J. L., Cabeza A., Medina J. J., Sánchez-Sevilla J. F., Valpuesta V., Botella M. A., Granell A., Amaya I. Genetic analysis of strawberry fruit aroma and identification of O-methyltransferase *FaOMT* as the locus controlling natural variation in mesifurane content // Plant Physiology. 2012. Vol. 159. No. 2. P. 851–870. DOI: 10.1104/pp.111.188318.

23. Cruz-Rus E., Sesmero R., Ángel-Pérez J. A., Sánchez-Sevilla J. F., Ulrich D., Amaya I. Validation of a PCR test to predict the presence of flavor volatiles mesifurane and γ -decalactone in fruits of cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Mol. Breed. 2017. Vol. 37(10). Art. No. 131. DOI: 10.1007/s11032-017-0732-7.

References

1. Zhbanova E. V., Luk'yanchuk I. V. Strawberry fruits (*Fragaria* × *ananassa* Duch.) as a valuable source of micronutrients // Contemporary horticulture. 2024. No. 2. P. 6–17. EDN: DEVTGF.

2. Cao Q., Zhu, N., Lan, G., Yuan, B., Wang, J., Crabbe, M. J. C., Zhang T., Qiao, Q. Multi-omics analysis of peach-like aroma formation in fruits of wild strawberry (*Fragaria nilgerrensis*) // Horticultural Plant Journal. 2024. DOI: 10.1016/j.hpj.2024.06.009.

3. Sheng L., Ni Y., Wang J., Chen Y., Gao H. Characteristic-aroma-component-based evaluation and classification of strawberry varieties by aroma type // Molecules. 2021. Vol. 26. No. 20. Art. No. 6219. DOI: 10.3390/molecules26206219.

4. Wang A. H., Ma H. Y., Li R. F., Yang S. P., Qiao R., Zhong P. L. Metabolic analysis of aroma components in two interspecific hybrids from the cross of *F. ananassa* Duch. and *Fragaria nilgerrensis* Schlecht. // Scientia Agricultura Sinica. 2021. Vol. 54. Iss. 5. P. 1043–1054. DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.05.015.

5. Barbey C. R., Hogshead M. H., Harrison B., Schwartz A. E., Verma S., Oh Y., Lee S., Folta K.M., Whitaker V. M. Genetic analysis of methyl anthranilate, mesifurane, linalool, and other flavor compounds in cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Frontiers in Plant Science. 2021. Vol. 12. Art. No. 615749. DOI: 10.3389/fpls.2021.615749.

6. Abouelenin D., Acquaticci L., Alessandrini L., Borsetta G., Caprioli G., Mannozi, C., Marconi R., Piatti D., Santanatoglia A., Sagratini G., Vittori S., Mustafa A. M. Volatile profile of strawberry fruits and influence of different drying methods on their aroma and flavor: a review // Molecules. 2023. Vol. 28(15). Art. No. 5810. DOI: 10.3390/molecules28155810.

7. Kulik E. M., Kamedzko T. N., Pugachev R. M. Molecular genetic analysis of garden strawberry varieties by *FaOMT* and *FaFAD1* fruit aroma genes // Molecular and Applied Genetics Journal. 2024. Vol. 36. P. 65–70. EDN: HBLZMS.

8. Klee H. J., Tieman D. M. The genetics of fruit flavour preferences // Nature Reviews Genetics. 2018. Vol. 19. No. 6. P. 347–356. DOI: 10.1038/s41576-018-0002-5.

9. Oh Y., Barbey C. R., Chandra S., Bai J., Fan Z., Plotto A., Pillet J., Folta K.M., Whitaker V.M., Lee S. Genomic characterization of the fruity aroma gene, *FaFAD1*, reveals a gene dosage effect on γ -decalactone production in strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Frontiers in Plant Science. 2021. Vol. 12. Art. No. 639345. DOI: 10.3389/fpls.2021.639345.

10. Chang L. L., Zhang Y. T., Dong J., Sun R., Sun J., Zhong C. F., Zhang H. L., Zheng S. Q., Wang G. X. Volatile components in three strawberry cultivars with white flesh // *Acta Horticulturae: IX International Strawberry Symposium*. 2021. Vol. 1309. P. 1041–1046. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1309.147.
11. Rey-Serra P., Mnejja M., Monfort A. Inheritance of esters and other volatile compounds responsible for the fruity aroma in strawberry // *Frontiers in Plant Science*. 2022. Vol. 13. Art. No. 959155. DOI: 10.3389/fpls.2022.959155.
12. Wein M., Lavid N., Lunkenbein S., Lewinsohn E., Schwab W., Kaldenhoff R. Isolation, cloning and expression of a multifunctional O-methyltransferase capable of forming 2,5-dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone, one of the key aroma compounds in strawberry fruits // *The Plant Journal*. 2002. Vol. 31. P. 755–765. DOI: 10.1046/j.1365-313X.2002.01396.x.
13. Chambers A. H., Pillet J., Plotto A., Bai J., Whitaker V. M., Folta K. H. Identification of a strawberry flavor gene candidate using an integrated genetic-genomic-analytical chemistry approach // *BMC genomics*. 2014. Vol. 15. Art. No. 217. DOI: 10.1186/1471-2164-15-217.
14. Sánchez-Sevilla J. F., Vallarino J. G., Osorio S., Bombarely A., Posé D., Merchante C., Botella M.A., Amaya I., Valpuesta V. Gene expression atlas of fruit ripening and transcriptome assembly from RNA-seq data in octoploid strawberry (*Fragaria × ananassa*) // *Sci. Rep.* 2017. Vol. 7. Art. No. 13737. DOI: 10.1038/s41598-017-14239-6.
15. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V., Zhbanova E. V. Polymorphism of the *FaOMT* and *FaFAD1* genes for fruit flavor volatiles in strawberry varieties and wild species from the genetic collection of the Michurin Federal Research Center // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2020. Vol. 24. No. 1. P. 5–11. DOI: 10.18699/VJ20.588.
16. Zhbanova E. V., Luk'yanchuk I. V., Guryanova Yu. V., Lyzhin A. S., Kruglov N. M. Evaluation of garden strawberry varieties against biochemical parameters and genetic aroma determinants // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “International Conference on Agricultural Science and Engineering”*. 2021. Vol. 845. No. 1. Art. No. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/845/1/012007.
17. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Analysis of promising strawberry hybrid forms by *FaOMT* and *FaFAD1* fruit aroma genes // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2021. No. 3(27). P. 117–124. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-117-124.
18. Doyle J. J., Doyle J. L. Isolation of plant DNA from fresh tissue // *Focus*. 1990. Vol. 12. No. 1. P. 13–15.
19. Porebski S., Bailey L. G., Baum B. R. Modification of a CTAB DNA extraction protocol for plants containing high polysaccharide and polyphenol components // *Plant Molecular Biology Reporter*. 1997. Vol.15. No.1. P. 8–15. DOI: 10.1007/BF02772108.
20. Hadonou A. M., Sargent D. J., Wilson F., James C. M., Simpson D. W. Development of microsatellite markers in *Fragaria*, their use in genetic diversity analysis, and their potential for genetic linkage mapping // *Genome*. 2004. No. 47. P. 429–438. DOI: 10.1139/g03-142.
21. Keldibekova M. A., Zubkova M. I. Analysis of *Fragaria ananassa* Duch. cultivars by *Rca2* and *Rpfl* genes using DNA-markers // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 3 (35). P. 103–109. DOI: 10.5281/zenodo.10135427.
22. Zorrilla-Fontanesi Y., Rambla J. L., Cabeza A., Medina J. J., Sánchez-Sevilla J. F., Valpuesta V., Botella M. A., Granell A., Amaya I. Genetic analysis of strawberry fruit aroma and identification of O-methyltransferase *FaOMT* as the locus controlling natural variation in mesifurane content // *Plant Physiology*. 2012. Vol. 159. No. 2. P. 851–870. DOI: 10.1104/pp.111.188318.
23. Cruz-Rus E., Sesmero R., Ángel-Pérez J. A., Sánchez-Sevilla J. F., Ulrich D., Amaya I. Validation of a PCR test to predict the presence of flavor volatiles mesifurane and γ -decalactone in fruits of cultivated strawberry (*Fragaria × ananassa*) // *Mol. Breed.* 2017. Vol. 37(10). Art. No. 131. DOI: 10.1007/s11032-017-0732-7.

UDC 634.75:577.2:632.4

Keldibekova M. A., Zubkova M. I.

MOLECULAR SCREENING OF *FRAGARIA L.* GENOTYPES ACCORDING TO THE GENES OF FRUIT FLAVOR

Summary. *The aroma of fruits plays a significant role in consumer preferences and is increasingly becoming the focus of attention in strawberry breeding programs. However, researchers face significant difficulties, since the aromatic profile of the crop is quite complex and includes more than 350 volatile compounds. Only a few strawberry genes that control the desired aromatic compounds can be identified with certainty, among which mesifurane (FaOMT gene) and γ -decalactone (FaFAD1 gene) are of particular importance. Mesifurane is responsible for the fruity and caramel flavor, while γ -decalactone is responsible for the peach-like, fruity, sweet*

one. The aim of the research was the molecular screening of *Fragaria L.* genotypes using the *FaOMT* and *FaFAD1* genes to identify promising forms in breeding for fruit flavor improvement. The objects of the study were 24 strawberry cultivars of various ecological and geographical origin from the bioresource collection of the Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding (VNIISPK) (Orel region). Genomic DNA was extracted from young strawberry leaves using the CTAB protocol with Porebski's modifications for plants containing high polysaccharide and polyphenol components. DNA markers, codominant *FaOMT-SI/NO* and dominant *FaFAD1*, were used to identify genotypes with a high levels of mesifurane (*FaOMT+* gene) and γ -decalactone (*FaFAD1* gene) accumulation, respectively. The functional, active allele (*FaOMT+*) was detected in 17 of the tested samples (70.8 %), while the non-functional (inactive) allele (*FaOMT-*) – in four samples (16.7%). A combination of active and inactive alleles of the *FaOMT* gene (*FaOMT+**FaOMT-*) was identified in three cultivars (12.5%). The presence of the *FaFAD1* marker (500 bp target product) was identified in seven genotypes (29.1%). For the purpose of fruit flavor breeding, the most promising genotypes are those combining the functional alleles of the *FaOMT+* and *FaFAD1* genes. In the analyzed collection, five cultivars: 'Dezy', 'Asia', 'Siria', 'Sara', and 'Vima Kimberly' (20.8 %) were identified as the most promising due to their specific combination of characteristics.

Keywords: *Fragaria ananassa* Duch., bioresource collection of the Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding (VNIISPK), DNA-markers, *FaOMT*, *FaFAD1*.

Келдибекова Маргарита Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения смородины ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» (ВНИИСПК); 302530, Россия, Орловская область, Орловский район, д. Жилина, д. 1; e-mail: margarita-aleksa@bk.ru.

Зубкова Марина Ивановна, научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения крыжовника, малины и земляники ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» (ВНИИСПК); 302530, Россия, Орловская область, Орловский район, д. Жилина, д. 1; e-mail: zubkova@orel.vniispk.ru.

Keldibekova Margarita Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of currant breeding and variety study of the Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding (VNIISPK); 1, Zhilina vill., Orel district, Orel region, 302530, Russia; e-mail: margarita-aleksa@bk.ru.

Zubkova Marina Ivanovna, researcher of the Laboratory of breeding and variety study of gooseberries, raspberry and strawberries of the Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding (VNIISPK); 1, Zhilina vill., Orel district, Orel region, 302530, Russia; e-mail: zubkova@orel.vniispk.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания FGZS-2025-0009 «Создание конкурентноспособных сортов ягодных культур с использованием современных методов селекции и разработка элементов технологий их возделывания».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 03.03.2025.

Дата принятия к печати – 25.03.2025.